

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшекласников.....	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrоров Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARNING SIBLING MUNOSABATLARI DIAGNOSTIKASI

G'ayibova Nargiza Anorbayevna

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi dotsenti
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola shaxsining shakllanishi va rivojlanishi uning oilada nechanchi farzand ekani, oilasida aka-uka va opa-singillarning borligi, tug'ruqlar orasidagi rasmiy farqlarga bog'liqligi, ya'ni sibling maqomi va sibling munosabatlari ta'siri ochib berilgan. Shaxs shakllanishida sibling maqomining roli yuzasidan olimlar fikrlari bayon etilgan. Shuningdek, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlarini diagnostika qilish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: oila, oilaviy munosabatlar, sibling maqomi, sibling munosabatlari, diagnostika, so'rovnoma, proyektiv metodikalar.

Abstract: The article examines the influence of sibling status and sibling relationships on the formation and development of a child's personality, i.e., the number of children in the family, the presence of siblings in the family, and age differences between siblings. The article presents the opinions of scientists on the role of sibling status in personality formation. It also examines methods for diagnosing relationships between siblings in preschool children.

Key words: family, family relationships, sibling status, sibling relationships, diagnostics, questionnaires, projective methods.

Аннотация: В статье рассматривается влияние siblingового статуса и siblingовых отношений на формирование и развитие личности ребёнка: количество детей в семье, наличие siblingов в семье, возрастные различия между siblingами. В статье представлены мнения учёных о роли siblingового статуса в формировании личности. Также рассматриваются методы диагностики siblingовых отношений у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: семья, семейные отношения, siblingовый статус, siblingовые отношения, диагностика, анкетирование, проективные методы.

KIRISH

Oilada farzandlarning shaxs sifatida shakllanishi, har bir farzandning jamiyatda o'z o'rnini topa bilishi, ma'lum mavqega ega bo'lishi oiladagi shaxslararo munosabatlarga bevosita bog'liq. Oilaviy munosabatlar tizimi insonning aka-uka va opa-singillari, ya'ni siblinglari bilan bo'ladigan munosabatlarni ham o'z ichiga oladi. Bunda bolaning nechanchi farzand ekanligi, jinsi, oilasida aka-uka va opa-singillari borligi va ular orasidagi yosh farqi, ya'ni uning sibling maqomi ham alohida ahamiyatga ega.

Sibling munosabatlar inson uchun uzoq muddatli va ahamiyatli bo'lib, u murakkab va ikkiyoqlama xarakterga ega. Bir tomondan, siblinglar oilada alohida tizimni tashkil etadigan yaqin qarindoshlardir. Ularni ota-ona, o'xshash yashash sharoiti va tarbiya, umumiy oilaviy qadriyatlar va an'analar, kundalik muloqot, ko'p sonli emosional va amaliy aloqalar birlashtiradi. Boshqa tomondan, sibling munosabatlar – bu bolaning boshqa bolalar bilan bo'ladigan o'ziga xos munosabatidir. Uning o'ziga xosligi shundaki, bola siblingi bo'lishi yoki bo'lmasligini, siblingining jinsi yoki ota-onasining unga bo'lgan munosabatini nazorat qila olmaydi. Bu esa unda kichikligidan ambivalent kechinmalarni paydo qilishi mumkin. Ya'ni, bola siblingi bilan birga bo'lishni istashi, ayni paytda ota-onasi uchun yagona bo'lishni orzu qilishi ham mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologiya fanida bola shaxsining shakllanishi va rivojlanishi uning oilada nechanchi farzand ekani, oilasida aka-uka va opa-singillarning borligi, tug'ruqlar orasidagi rasmiy farqlarga bog'liqligi g'oyasini ilgari surgan olimlar A. Adler va Z. Freyd hisoblanadi. Ularning fikricha, sibling maqomi bolaning shaxsiga, kelajakda uning er-xotinlik va ota-onalik maqomlariga, do'stlari bilan o'rnatadigan munosabatlari xarakteriga, umuman

olganda, kelgusi hayotda o'z o'rnini topishiga ta'sir etadi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, sibling maqomining to'rt turi farqlanadi: to'ng'ich farzand, o'rtancha farzand, kenja farzand va yagona farzand.

A. Adlarning fikricha, bir oilada tarbiyalanayotgan bolalar uchun ijtimoiy vaziyat turlicha bo'ladi. Oilada har bir keyingi farzandning tug'ilishi oldingi farzandlar hayot tarzining o'zgarishiga (ota-onalar munosabatlari, oiladagi bolalar o'zaro munosabatlari va boshqalar) sabab bo'ladi. Shuning uchun ota-onalar ushbu o'zgarishlar bilan bir qatorda farzandning yoshi va jinsini hisobga olgan holda muomala qilishlari siblinglar o'rtasida tushunmovchiliklar bo'lmasligiga zamin yaratadi. Psixozanaliz namoyondasi Z. Freyd ham sibling munosabatlarning shaxs shakllanishiga ta'siri haqida fikr yuritar ekan, eng asosiy e'tiborni ular orasidagi ota-ona muhabbati uchun raqobat, o'z jinsi va qarama-qarshi jinsli bolaning oiladagi qadrini qanday his qilganligiga qaratdi.

Psixolog olim L. S. Vigotskiy uch yoshlilar inqirozi haqida gapirar ekan, bola xulqida bu yoshda uchraydigan ayrim salbiy sifatlarning ifodalanishi oila tarkibiga va farzandlar soniga ham bog'liqligini keltirib o'tadi. Uning fikricha, yolg'iz farzandli oilalarda hukmronlikka intilishni uchratish mumkin. Bu esa shu oilada tarbiya topayotgan bolada atrofdagilarga nisbatan hukmron munosabatda bo'lish maylini uyg'otadi.

Ingliz olimasi Judi Dann o'z ishlarida oilada siblinglar o'zaro munosabatlarini o'rganib, uni beshta yo'nalishga asoslanishini ta'kidlaydi. Ular: raqobat, bog'liqlik, xavfsizlikni ta'minlash, yaqinlik (o'zaro sirlar, samimiy hazillar), umumiy orzu-havaslardir. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari o'ziga xos bo'lib, ularda bog'liqlik munosabatlari yaqqolroq namoyon bo'ladi. Masalan, ko'pgina maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar akasi yoki opasiga qattiq bog'lanib qolishadi, ularni ma'lum muddat ko'rmasalar sog'inib qolishadi, kelganlarida qattiq hayajon bilan kutib oladilar, ular bilan birgalikda o'ynab olamni o'rganadilar. Garchi ularning yoshida, bo'yida, jinsida va mashg'ulotlarida tafovutlar bo'lsa-da, ushbu birgalikdagi faoliyat siblinglarning har biri uchun juda foydalidir, deb hisoblaydi Dann. Ba'zan ularning oralarida kelishmovchiliklar, janjallarning bo'lishi, gohida esa bir-birlariga yon bosib munosabatda bo'lishlari ma'lum ma'noda ularni kelajakda o'zgalar bilan bo'ladigan shaxslararo munosabatlarga tayyorlaydi. Biri ikkinchisi uchun mavjud bo'lishi ularning xulqidagi ayrim o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Bu o'zgarishlar esa umrlarining oxirigacha saqlanib qolishi mumkin.

Danning e'tirof etishicha, siblinglarning bir-biriga bog'liqligi, hatto ota-onalarning farzandlariga bog'liqliklaridan ham ustun turishi mumkin. U onalarning birinchi farzand bilan ko'proq emotsional aloqada bo'lishini, ikkinchi farzand tug'ilgandan keyin esa munosabatning o'zgarishi bola xulqida ham o'zgarishlar paydo qilishini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunga qadar psixologlar sibling maqomining shakllanayotgan shaxsning turli sohalariga – “Men” konsepsiyasi xususiyatlari, ijtimoiy sohadagi muvaffaqiyati, intellektual rivojlanish darajasi, kommunikativ kompetentlik yoki xulqdan og'ishlarga va boshqalarga ta'sirini o'rganishgan.

G. T. Xomentauskas siblinglar o'rtasidagi raqobatni o'rgandi. U ota-onalarni oilaga farzandlarning nigohi bilan qarashga undar ekan, har bir farzandning oilani idrok qilishi va har bir farzand uchun oiladagi vaziyat o'zgacha ekanligini ko'rsatib berdi. Maktabgacha tarbiya va kichik maktab yoshidagi bolalarning siblinglar o'zaro munosabatlarini turli so'rovnomalalar va proyektiv metodikalar orqali o'rganish mumkin. Jumladan, “Farzandlar o'rtasidagi raqobatni aniqlash” so'rovnomasi oiladagi farzandlar o'rtasidagi raqobatning qay darajada ekanligini o'rganishga qaratilgan. So'rovnoma ikki qismdan iborat. Birinchi qismdagi savollar maktabgacha yosh davri va kichik maktab yoshidagi bolalar, kichik o'smirlar uchun mo'ljallangan bo'lib, bolaning ukasi yoki singlisiga bo'lgan raqobat hissini qay darajada ekanligini aniqlash imkonini beradi.

Ikkinchi qismdagi savollar esa bolaning akasi yoki opasi bilan bo'ladigan munosabatlarida raqobatning qay darajada ekanligini aniqlashtirib, maktabgacha yosh davridan boshlab barcha yosh davridagi sinaluvchilar uchun mos keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Savolnomada keltirilgan savollarning har biriga sinaluvchi aniq “Ha” yoki “Yo'q” deb javob berishi kerak bo'ladi. Savolnomaning birinchi qismi quyidagi savollardan iborat: Agar senga bog'liq bo'lganda, sen...

1. Doimo uka(singil)ing bilan o'ynar eding – ha/yo'q.
2. Eng yaxshi ko'rgan o'yinchoqingni bergan bo'lar eding – ha/yo'q.
3. Uka(singil)ingni o'zing bilan sayrga olib ketgan bo'lar eding – ha/yo'q.
4. Uka(singil)ingni doimo himoya qilgan bo'lar eding – ha/yo'q.
5. Uka(singil)ingga doimo g'amxo'rlik qilar eding – ha/yo'q.

6. Ota-onangga doimo uni maqtar eding – ha/yo'q.
7. Senda uka(singil)ning borligidan xursand bo'lar eding – ha/yo'q.
8. Ukang(singiling)ni yolg'iz qoldirmaslik uchun u bilan uyda qolgan bo'lar eding – ha/yo'q.
9. Ukang(singiling)ga ertaklar aytib berar eding – ha/yo'q.
10. Har doim uni bog'cha(maktab)ga o'zing olib borgan bo'lar eding – ha/yo'q.

Olingan javoblardan “Ha” va “Yo'q” javoblari hisoblab chiqiladi. Qanchalik “Yo'q” javoblari ko'p bo'lsa, sinaluvchida uka yoki singlisiga nisbatan shunchalik raqobat hissi kuchli bo'ladi. “Yo'q” javoblarining 6 tadan (60%) yuqori bo'lishi sinaluvchi uchun oiladagi vaziyatning keskinligidan dalolat beradi.

Savolnomaning ikkinchi qismi quyidagi savollardan iborat: Agar senga bog'liq bo'lganda, sen...

1. Sening akang(opang) borligidan faxrlangan bo'lar eding – ha/yo'q.
2. Undan doimo o'rnak olgan bo'lar eding – ha/yo'q.
3. Eng yaxshi do'st kabi u bilan do'stlashgan bo'lar eding – ha/yo'q.
4. Hammaga akang(opang) haqida gapirib bergan bo'lar eding – ha/yo'q.
5. Ota-onangga uni maqtagan bo'lar eding – ha/yo'q.
6. Uning dars tayyorlashiga halaqit bermagan bo'lar eding – ha/yo'q.
7. Otangga ham, onangga ham undan nolib bormagan (yomonlamagan) bo'lar eding – ha/yo'q.
8. Uy yumushlarini bajarishda unga yordam bergan bo'lar eding – ha/yo'q.
9. Shirinliklarni u bilan birga baham ko'rgan bo'lar eding – ha/yo'q.
10. Barcha yaxshi narsalarni unga bergan bo'lar eding – ha/yo'q.

So'rovnoma bo'yicha olingan javoblardan “Ha” va “Yo'q” javoblari hisoblab chiqiladi. Qanchalik “Yo'q” javoblari ko'p bo'lsa, sinaluvchida aka yoki opasiga nisbatan shunchalik raqobat hissi kuchli bo'ladi. “Yo'q” javoblarining 6 tadan (60%) yuqori bo'lishi sinaluvchi uchun oiladagi vaziyatning keskinligidan dalolat beradi. Demak, bunday natija egalari bilan korreksion ishlarni olib borish lozim bo'ladi. Shuningdek, proyektiv metodikalar orqali ham bolaning oilasi va undagi munosabatlar tizimini o'rganish mumkin. Masalan, “Oila rasmi”, Rene Jilning “Bolalarning shaxslararo munosabatlarini o'rganish” metodikasi, “Oila sotsiogrammasi”, CHAT metodikasi shular jumlasiga kiradi.

XULOSA

Bola shaxsining shakllanishida sibling munosabatlari muhim o'rinni egallaydi. Shu sababli farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni yoshlikdan boshlab muvofiqlashtirish zarur. Oilada ota-onalarning farzandlariga nisbatan bir xilda, adolatli munosabatda bo'lishi farzandlarning bir-birlariga nisbatan mehr-oqibatli bo'lishiga xizmat qiladi va bu holat oila tinchligi hamda barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Zero, siblinglar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar bolaning oiladan tashqaridagi shaxslararo munosabatlariga hamda kelajakdagi turmush tarziga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Siblinglar o'rtasida ijobiy munosabatlarning qaror topishi nafaqat shaxs, balki oila va jamiyat farovonligi uchun ham manfaatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего ребенка – М.: АСГ ПРЕСС, 1999. - 432с.
2. Дрисколл Р., Икстейн Д. Порядок рождения и личность// Психологическая энциклопедия. Изд. 2-е/Под ред. Р.Корсини, А.Ауэрбаха. – СПб.: 2003. С.950.
3. G'ayibova N.A. Oilada farzandlar o'zaro munosabatlarini o'rganish. Metodik qo'llanma. T.: 2014.-68 b.
4. G'ayibova N.A. Sibling maqomi va uning o'smir shaxslararo munosabatlariga ta'siri. // Monografiya. – T., 2021.
5. Крейг Г. Психология развития.– СПб.: Питер, 2000.– 992с.: ил.–/Серия “Мастера психологии”. С. 539
6. Сулова, Т.Ф., Шаповаленко И.В. Психология семьи с основами семейного консультирования: учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016. – 343 с.
7. Хоментаскас Г.Т. Семья глазами ребенка: Дети и психологические проблемы в семье. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2010. –233 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.